

UDK: 632.4

**KO‘KAT SABZAVOT EKINLARINING URUG‘LARIDAN AJRATILGAN
ZAMBURUG‘LARNING FITOTOKSIKLIK XUSUSIYATLARI**

Babajanova Lola Azadovna,
mustaqil tadqiqotchi
Toshkent davlat agrar universiteti
babajanavalola3@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438678>

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda ko‘kat sabzavot ekinlari urug‘laridan ajratilgan zamburug‘ shtammlarining urug‘ unishi va nihol rivojlanishiga fitotoksik ta’siri baholandi. Shtammlar suyuq Chapek muhitida o‘stirilib, ularning kultural suyuqliklari shivit, petrushka va selder urug‘lariga ta’sir ettirildi. Natijada, *F.oxysporum* FO21 shtammi eng kuchli fitotoksiklikni namoyon qildi. Shuningdek, *A.alternata* AA2 shtammi ham yuqori darajada ingibirolovchi ta’sir ko‘rsatdi. *Penicillium glaucum* va *Helminthosporium* sp. shtammlari nisbatan pastroq fitotoksik ta’sirga ega ekanligi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: ko‘kat sabzavotlar, urug‘, fitotoksiklik, zamburug‘, shtamm, unish, nihol, ildiz uzunligi, kultural suyuqlik, ingibirlash.

Аннотация. В данном исследовании была оценена фитотоксичность штаммов грибов, выделенных из семян зеленных овощных культур, в отношении всхожести семян и развития проростков. Штаммы выращивали на жидкой среде Чапека, после чего их культуральные жидкости воздействовали на семена укропа, петрушки и сельдерея. По результатам установлено, что штамм *Fusarium oxysporum* FO21 проявил наибольшую фитотоксичность. Также штамм *A.alternata* AA2 продемонстрировал высокий уровень ингибирующего воздействия. Установлено, что штаммы *Penicillium glaucum* и *Helminthosporium* sp. обладают сравнительно более низкой фитотоксической активностью.

Ключевые слова: зеленные овощные культуры, семена, фитотоксичность, грибок, штамм, всхожесть, проросток, длина корня, культуральная жидкость, ингибирование

Abstract. This study evaluated the phytotoxic effects of fungal strains isolated from the seeds of leafy vegetable crops on seed germination and seedling development. The strains were cultivated in liquid Chapek medium, and their culture filtrates were applied to dill, parsley, and celery seeds. The results showed that the strain *Fusarium oxysporum* FO21 exhibited the strongest phytotoxicity. The strain *A.alternata* AA2 also demonstrated a high inhibitory effect. In contrast, *Penicillium glaucum* and *Helminthosporium* sp. showed relatively lower phytotoxic activity.

Keywords: leafy vegetables, seed, phytotoxicity, fungus, strain, germination, seedling, root length, culture filtrate, inhibition.

Kirish. Qishloq xo‘jaligida ko‘kat sabzavot ekinlari (shivit, petrushka, selder) aholini vitamin va biologik faol moddalarga boy oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta’minlashda muhim o‘rin tutadi. Ushbu ekinlarning yuqori va sifatli hosili ko‘p jihatdan sog‘lom va yuqori unuvchan urug‘lik materialiga bog‘liq.

So‘nggi yillarda urug‘ orqali tarqaluvchi zamburug‘ kasalliklari ko‘kat sabzavot yetishtirishda jiddiy muammolardan biriga aylanmoqda. Ayniqsa, *Fusarium*, *Alternaria*, *Aspergillus* va *Penicillium* kabi zamburug‘ turlari urug‘ yuzasida yoki ichki to‘qimalarida saqlanib, uning unuvchanligini pasaytiradi, nihollarning qurishiga

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

va ildiz chirish kasalliklariga sabab bo'ladi. Bunday zamburug'lar nafaqat infeksiya manbai sifatida, balki fitotoksinlar ishlab chiqaruvchi organizmlar sifatida ham xavfli hisoblanadi.

Zamburug'larning fitotoksiklik xususiyati — ular tomonidan ishlab chiqariladigan ikkillamchi metabolitlar (mikotoksinlar) orqali o'simlik hujayralari va to'qimalariga salbiy ta'sir ko'rsatish qobiliyatidir. Fitotoksinlar urug'ning unib chiqish energiyasini kamaytiradi, ildiz va poya o'sishini susaytiradi, fiziologik jarayonlarni izdan chiqaradi hamda nihollarning nobud bo'lishiga olib kelishi mumkin. Natijada maydonda nihol qalinligi kamayadi va hosildorlik pasayadi.

Shu munosabat bilan mazkur tadqiqot ishida ko'kat sabzavot ekinlari urug'laridan ajratilgan zamburug'larning fitotoksiklik xususiyatlarini o'rganish, ularning nihol o'sishiga ta'sirini laboratoriya sharoitida baholash va zararlilik darajasini aniqlash maqsad qilib olingan.

Tadqiqot uslublari. Ko'kat sabzavot ekinlarining urug'laridan zamburug' turlarini ajratish. Urug' po'stidan zamburug'larning sof kulturasini ajratishda ularni Petri idishlaridagi (KSA) oziqa muhitlariga joylashtirish orqali amalga oshirildi. Urug'pallalar orasidagi ko'zga ko'rinadigan koloniyalar hosil qilmagan zamburug'larni ajratib olish uchun urug'larni hamda urug' pallalarini suvda chayib olingan suyuqlikni Petri idishlaridagi oziqa muhitlariga ekib, o'sib chiqqan zamburug'larning kulturasini ajratildi.

Urug'dagi zamburug' turlarining sonini, zararlangan urug'lar soniga qarab va tekshirilgan urug'larning umumiy soniga nisbatiga foizda (100 dona) aniqlandi. Zamburug'larning barcha izolyatlari va turlarini tahlil qilish E.G. Simmons (1992) usulida amalga oshirildi. Ushbu zamburug'lar $23 \pm 3^{\circ}\text{S}$ haroratda lyuminescent lampalar ostida (12 soat yorug'/12 soat qorong'u) KSA muhitida o'stirildi. 5-10-kuni koloniyalar to'g'ridan-to'g'ri Petri idishlarida binokulyar mikroskop (50x) ostida tekshirildi (Naumov 1937; Litvinov 2011; Simmons 1992).

Kasallikning tarqalishini hisobga olish quyidagi formula asosida aniqlandi:

$$P = \frac{n \cdot 100}{N}, \quad (1)$$

Bu yerda, R - kasallikning tarqalishi, % ;

n - namunadagi kasal o'simliklar soni, dona;

N - namunadagi o'simliklarning umumiy soni, dona (Chumakov 1974).

Ko'kat sabzavot ekinlarida kasalliklarning rivojlanishi quyidagi formula yordamida aniqlandi:

$$R = \frac{\Sigma(a \cdot b) \cdot 100}{N \cdot K} \quad (2)$$

Bu yerda, R – kasallikning rivojlanishi %;

$\Sigma(a \cdot b)$ – kasallik bilan zararlangan a'zolarining ballardagi ifodasiga

ko'paytmasining yig'indisi;

N – kuzatilgan o'simlik a'zolarining umumiy soni;

K – shkaladagi eng yuqori ball (Chumakov 1974).

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Ko‘kat sabzavot ekinlari kasalliklariga qarshi qo‘llanilgan vositalarning biologik samaradorligini aniqlashda quyidagi formuladan foydalanildi.

$$B_s = \frac{(R_n - R_t)}{R_n} \cdot 100(3)$$

Bu yerda, B_s – preparatlarning biologik samaradorligi, %;

R_n – nazorat variantida kasallik rivojlanishi, %;

R_t – tajriba variantida kasallik rivojlanishi, % (Demytyeva 1985).

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Ko‘kat sabzavot ekinlarining urug‘laridan ajratib olingan zamburug‘lar shtammlarining, urug‘larning unib chiqishi hamda hosil bo‘lgan nihollarning rivojlanishiga ta’siri bo‘yicha tadqiqotlar olib borildi. Tanlab olingan shtammlar suyuq Chapek oziqa muhitida 24-26°C haroratli termostatda 10 kun davomida o‘stirildi. So‘ngra kultural suyuqliklar filtrdan o‘tkazilib, ularga shivit, petrushka va selderning urug‘laridan 200 donadan solinib 24 soat davomida ivitildi. Yana uchchala ko‘kat ekini urug‘idan nazorat varianti uchun 200 donadan olindi. Nazorat variantidagi urug‘lar toza suv va steril holdagi suyuq Chapek oziqa muhitida ivitildi. Barcha ivitilgan urug‘lar har bir variant uchun alohida qilib namlangan filtr qog‘ozili sterillangan Petri likobchalariga terib chiqildi hamda 24-26°S haroratli termostatga qo‘yildi. 8-chi kundan boshlab urug‘larning unib chiqishi va o‘sib rivojlanishini hisobga olindi.

1-jadval

Ko‘kat sabzavot ekinlarining urug‘laridan ajratilgan zamburug‘larning fitotoksiklik ta’siri

№	Shtamm nomi	Zamburug‘ turlari	Ekilgan urug‘lar soni, dona	Unib chiqqan urug‘lar soni, dona	Unib chiqqan urug‘lar, %	Ildiz uzunligi, mm	Nazoratga nisbatan ildiz uzunligining kamayishi, %
Shivit							
1	AS17	<i>A.niger</i>	200	105	52,5	26,0	20,0
2	FO21	<i>F.oxysporum</i>	200	52	26,0	15,7	51,7
3	AR1	<i>A.radicina</i>	200	101	50,5	14,6	55,1
4	AT1	<i>A.tenuis</i>	200	82	41,0	12,4	61,8
5	AA2	<i>A.alternata</i>	200	75	37,5	11,6	64,3
6	PA22	<i>Ph.anethi</i> Sacc.	200	129	64,5	25,5	21,5
7	CH25	<i>Cladosporium herbarum</i>	200	138	69,0	24,5	24,6
8	PD26	<i>P.debaruanum</i>	200	84	42,0	12,0	63,1
9	PG32	<i>P.glaucum</i>	200	165	82,5	26,0	20,0
10	HS36	<i>Helminthosporium sp.</i>	200	131	65,5	26,5	18,5
11		Nazorat	200	168	84,0	32,5	-
Petrushka							
1	AS17	<i>A.niger</i>	200	111	55,5	26,0	26,6
2	FO21	<i>F. oxysporum</i>	200	44	22,0	14,7	58,5
3	AR1	<i>A.radicina</i>	200	138	69,0	19,6	44,6

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

4	AT1	<i>A.tenuis</i>	200	77	38,5	17,4	50,8
5	AA2	<i>A.alternata</i>	200	82	41,0	17,9	49,4
6	PA22	<i>Phoma anethi</i>	200	132	66,0	29,0	18,1
7	CH25	<i>Cladosporium herbarum</i>	200	142	71,0	29,3	17,2
8	PD26	<i>P.debaruanum</i>	200	87	43,5	19,6	44,6
9	PG32	<i>P.glaucum</i>	200	177	88,5	28,2	20,3
10	HS36	<i>Helminthosporium sp.</i>	200	142	71,0	30,4	14,1
11		Nazorat	200	172	86,0	35,4	-
Selder							
1	AS17	<i>A.niger</i>	200	125	62,5	33,5	13,2
2	FO21	<i>F.oxysporum</i>	200	58	29,0	14,5	62,4
3	AR1	<i>A.radicina</i>	200	66	33,0	16,2	58,0
4	AT1	<i>A.tenuis</i>	200	91	45,5	18,3	52,6
5	AA2	<i>A.alternata</i>	200	78	39,0	17,2	55,4
6	PA22	<i>Phoma anethi</i>	200	156	78,0	36,5	5,4
7	CH25	<i>Cladosporium herbarum</i>	200	144	72,0	28,3	26,7
8	PD26	<i>P.debaruanum</i>	200	92	46,0	18,8	51,3
9	PG32	<i>P.glaucum</i>	200	152	76,0	24,0	37,8
10	HS36	<i>Helminthosporium sp.</i>	200	128	64,0	32,5	15,8
11		Nazorat	200	165	82,5	38,6	-

Nazoratga nisbatan urug‘larning unuvchanligi va unib chiqqan nihollar ildizi uzunligining kamayishi 30% dan ko‘p ko‘rsatkichlarni namoyon qilgan zamburug‘ turlari urug‘larga nisbatan fitotoksik ta‘sirga ega deb topildi.

Olib borilgan tadqiqotlarimiz natijasiga ko‘ra, o‘rganilgan zamburug‘ shtamlari orasida *F. oxysporum* zamburug‘ining FO21 shtammi barcha ko‘kat sabzavot ekinlari urug‘larining unib chiqishi va o‘sib rivojlanishiga eng kuchli fitotoksiklik xususiyatni namoyon qildi. Jumladan, shivitning 26,0%, petrushkaning 22,0% va selderning 29,0% urug‘lari unib chiqdi. FO21 shtammining ta‘siri tufayli unib chiqqan shivit ildizining o‘sishi nazoratga nisbatan 51,7% ga, petrushka ildizining 58,5% ga va selder ildizining 62,4% ga kamayishi kuzatildi.

A.alternata zamburug‘ining AA2 shtammi ta‘sirida shivit urug‘i 37,5%, petrushka 41,0% va selder 39,0% unib chiqdi hamda unib chiqqan nihollar ildizi uzunligining nazoratga nisbatan mos ravishda 64,3%, 49,4% va 55,4% ga kamayishi qayd etildi.

Helminthosporium sp. zamburug‘ining HS36 shtammi ta‘sirida shivitning 65,5%, petrushkaning 71,0% hamda selderning 64,0% urug‘i unib chiqdi. Unib chiqqan nihollar ildizining uzunligi shivitda 26,5 mm, petrushkada 30,4 mm hamda selderda 32,5 mm ni tashkil etdi.

Penicillium glaucum zamburug‘ining PG32 shtammi ta‘sirida urug‘lar unib chiqishi shivitda 82,5%, petrushkada 88,5% hamda selderda 76,0% bo‘ldi. Unib chiqqan nihollar ildizi uzunligining nazoratga nisbatan mos ravishda 20,0%, 20,3% va 37,8% ga kamayishi qayd etildi (1-jadval).

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Tadqiqotlarimizdan olingan ma’lumotlar asosida shunday xulosa qilish mumkinki, ko‘kat sabzavot ekinlarining urug‘laridan ajratib olingan zamburug‘larning ko‘pchiligi toksin hosil qilish xususiyatiga ega ekan. Shuning uchun sog‘lom ko‘kat sabzavot ekinlaridan urug‘ olish hamda urug‘larga ekishdan oldin ishlov berish muhim hisoblanadi.

Xulosa. *F. oxysporum* zamburug‘ining FO21 shtammi barcha ko‘kat sabzavot ekinlari urug‘larining unib chiqishi va rivojlanishiga kuchli fitotoksiklik ta’sir etdi. Jumladan, shivitning 26,0%, petrushkaning 22,0% va selderning 29,0% urug‘lari unib chiqdi. FO21 shtammining ta’sirida unib chiqqan shivit ildizi o‘shishi nazoratga nisbatan 51,7% ga, petrushka ildizi 58,5% ga va selder ildizi 62,4% ga kamayishi kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Simmons E.G. *Alternaria* taxonomy: current status, viewpoint, challenge. In: Chelkowski J, Visconti A (eds) *Alternaria* biology, plant diseases and metabolites. Elsevier, Amsterdam, 1992. pp. 1–35.
2. Алексеева К.Л., Иванова М.И. Болезни зеленных овощных культур (диагностика, профилактика, защита). – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2015. – 168 с.
3. Билай В.И., Дудка В.И., Вассер С. и др. Методы экспериментальной микологии. – Киев: «Наукова думка», 1982. – 550 с.
4. Дементьева М.И. Фитопатология. –М: Агропромиздат, 1985. -397 с.
5. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). — 5-е изд., доп. и перераб. — М.: Агропромиздат, 1985. — 351 с.
6. Литвинов С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве. ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства, 2011. - 636 с.
7. Наумов Н.А. Методы микологических и фитопатологических исследований / Н.А. Наумов. – Л.: Сельхозгиз, 1937 – 107–113. с.
Чумаков А.Е. (ред.). Основные методы фитопатологических исследований. М.: Колос, 1974 – 192 с.